

Рубрика: агрохимия
УДК 631.43:631.452.1 (470.25)

DOI 10.5281/zenodo.19606697

ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПО ГОРИЗОНТАМ ПОЧВЫ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КИСЛЫХ ПОЧВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. СТЕПАНОВ, К.А. КОНАШЕНКОВ, К.И. СЕМЕНОВА, Н.И. ЗОТОВА

Псковский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Псковская область, д. Родина
e-mail: pskov@rosah.ru

Аннотация: в данной статье приведены закономерности в распределении нитратных и аммиачных форм азота по профилю почвы (0-60 см), движение элементов питания фосфора, калия, кальция и магния в течение вегетационного периода начиная с 11 апреля 2023 г. до 05 декабря 2023 г. Исследования проводились в полевом опыте, заложенном в 2023 г. на поле крестьянского хозяйства «Витязь» Печорского района Псковской области.

Ключевые слова: удобрения, озимая пшеница, почва, элементы питания

ВВЕДЕНИЕ

Среди культивируемых в нечерноземной зоне озимых зерновых культур озимая пшеница более требовательна к плодородию почвы. Особое требование к степени кислотности: $pH_{KCl} - 6,0-6,5$, содержание подвижного фосфора и калия – более 150 мг/кг (Лапа и др., 2016).

Озимая пшеница, являясь ценной зерновой культурой, отличается высоким потреблением азота и хорошо отзывается на азотные удобрения. Их внесение способствует не только повышению урожайности, но и существенно улучшает качество зерна (Сычев, Шафран, 2013).

На дерново-подзолистых почвах отмечена наивысшая отдача от азотных удобрений и прямая зависимость роста прибавки урожая от дозы основного внесения азотного удобрения. Весенняя подкормка азотом – один из способов повышения эффективности азотных удобрений (Сычев, Шафран, 2012).

Согласно данным (Лапа и др., 2016), формирование урожайности озимой пшеницы во многом определяется дозами азотных удобрений, которые вносят в 3-4 срока: до посева, в начале возобновления вегетации, на стадии выхода в трубку (стадия 1 узла, 31 стадия), в начале стадии колошения (стадия 51-52). Цель первой подкормки азотом заключается в ускорении отрастания посевов и усилении кущения растений. В сроки проведения второй подкормки происходит закладка основного потенциала урожайности озимой пшеницы (длина колоса, число зерен в колосе, масса зерна в колосе). Необходимость в третьей подкормке возникает при планировании урожайности зерна озимой пшеницы более 50 ц/га. Роль последней подкормки – улучшение качества зерна озимой пшеницы. Подобная работа успешно проводится в условиях Республики Беларусь.

Практика земледельцев Северо-Запада России (и Псковской области, в частности) обычно заключается в двукратной азотной подкормке: при возобновлении вегетации и фазы трубкования – начало колошения.

Несмотря на многообразие форм азота в почве в питании растений, непосредственное участие принимает только минеральный азот, представленный ионами аммония и нитрат-ионами. Причем ионы аммония могут находиться как в обменной, так и необменной формах. Минеральный азот составляет 1-2% от общего его количества в почве. Содержание минерального азота в почве является динамичной величиной и зависит от действия множества факторов.

В последнее время все больше внимания уделяется экологической безопасности в различных отраслях производства. Вопрос накопления и движения элементов питания растений в почве, как фактор ее плодородия, остается актуальным в настоящее время. В связи с этим в КХ «Витязь» Печорского района Псковской области проводились исследования по изучению влияния азотных удобрений на динамику основных элементов питания в почве в течение вегетационного периода озимой пшеницы.

Урожайность озимой пшеницы – это совокупный показатель реакции сорта на внешние и внутренние факторы, которые формируют реализацию продуктивных качеств растения. В зависимости от почвенно-климатических условий, урожайность озимой пшеницы зависит от выбора системы удобрения.

Цель исследования – оценить влияние азотных удобрений, температуры воздуха и влажности почвы на динамику минерального азота, подвижных соединений фосфора, обменного калия в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в течение вегетационного периода озимой пшеницы по горизонтам почвенного профиля.

Для достижения поставленной цели поставлена задача: изучить динамику накопления аммонийных и нитратных форм азота, движение подвижного фосфора и обменного калия в 0-60 см слое за период вегетации культуры.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

С 11 апреля по 05 декабря 2023 года включи-

тельно сотрудниками ФГБУ ГСАС «Псковская»* для осуществления мониторинга содержания в почве основных питательных элементов в течение всего вегетационного периода до 19 сентября включительно еженедельно проводился отбор почвенных образцов, а затем один раз в 2 недели.

На посевах озимой пшеницы были отобраны 2 участка, на одном из которых вносили сульфат аммония, на втором внесена аммиачная селитра. Почва участков – дерново-среднеподзолистая легко-суглинистая.

Рисунок 1. Закладка опыта в КХ «Витязь»

Почву для агрохимического анализа отбирали из слоя 0-20 см, 20-40 см, 40-60 см в двух точках по диагонали с каждой делянки (рис. 2). Требуемые агрохимические показатели определяли по следующим методикам:

- определение обменного аммония по методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85);
- определение нитратов ионометрическим методом (ГОСТ 26951-86);
- органическое вещество определяли по методике «Почвы. Методы определения органического вещества» (ГОСТ 26213-91);

Площадь обследованного поля – 60 гектаров. В работе использованы традиционные методы почвенных и агрохимических исследований: отбор, упаковка, транспортирование и хранение почвенных проб, определение содержания нитратного азота, аммонийного азота, подвижного фосфора, обменного калия, содержание кальция и магния.

Полевой опыт заложен на 2 делянках площадью 200 м² каждая (рис. 1). Предшественник – картофель.

кислотность почвы (рН) по методике «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО» (ГОСТ 26483-85);

- подвижные фосфор (P₂O₅) и калий (K₂O) определяли по методике «Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО» (ГОСТ 54650-2001);
- определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния по методу ЦИНАО (ГОСТ 26487-85).

Рисунок 2. Отбор образцов для агрохимического анализа

* На момент выхода номера в печать ФГБУ ГСАС «Псковская» реорганизовано путём присоединения в форме Псковского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

Перед закладкой опыта 11 апреля 2023 года в слое 0-20 см (в среднем по 2 участкам) почва опытного участка имела следующие агрохимические показатели: высокую степень кислотности почвенной среды (pH_{KCl} 4,1-4,55), средний уровень обеспеченности органическим веществом (содержание органического вещества 2,0-2,1%), повышенным уровнем обеспеченности почвы подвижным фосфором (98-105,5 мг/кг) и обменным калием (135-146 мг/кг) (по Кирсанову).

Озимая пшеница сорта «Балитус» выращивается в севообороте с преобладанием картофеля: карто-

фель – озимая пшеница – картофель – сидеральный пар (горчица).

Урожайность озимой пшеницы и качество зерна в значительной мере зависят от обеспечения растений элементами минерального питания в течение всей вегетации.

В условиях теплого весеннего периода с минимальным количеством осадков и засушливого летнего периода в 2023 году сорт «Балитус» показал в Северо-Западном регионе хорошие результаты.

Схема внесения удобрений под урожай озимой пшеницы в 2023 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1. Схема внесения удобрений под урожай озимой пшеницы в 2023 г.

Дата внесения	Наименование удобрений	I уч. с сульфатом аммония	II уч. с аммиачной селитрой
06-07.2022 г.	Аравива 8:20:30	200 кг/га	200 кг/га
06-07.2022 г.	Хлористый калий	100 кг/га	100 кг/га
03.04.2023 г.	Селитра аммиачная	–	200 кг/га
03.04.2023 г.	Сульфат аммония	200 кг/га	–
13.04.2023 г.	Сульфат аммония	200 кг/га	200 кг/га
16.05.2023 г.	Карбамид	70 кг/га	70 кг/га

Посев озимой пшеницы производили сеялкой «Kockerling» при норме высева семян 230 кг/га 08 сентября 2022 года. После уборки озимой пшеницы провели культивацию с запашкой измельченной соломы и пожнивных остатков с добавлением аммиачной селитры в дозе 30 кг действующего вещества на гектар под следующую культуру – картофель.

Уборку урожая озимой пшеницы проводили сплошным методом в фазу полной спелости с использованием комбайна «Россельмаш».

Перед уборкой отобраны пробные снопы с площади 1 м² для определения количества продуктивных стеблей, высоты растений, длины колоса, количества зерен в одном колосе, веса зерна с одного колоса, влаги, массы 1000 семян.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Накопление нитратного азота – естественный физиологический процесс. Нитратный азот в почве очень подвижен, при обильном водообеспечении легко вымывается за пределы корнеобитаемого слоя.

Наиболее высокая потребность растений озимой пшеницы приходится в фазу конец кущения – начало выхода в трубку. Проведение подкормки в этот

период предотвращает чрезмерную редукцию побегов и колосьев и обеспечивает формирование большей ассимиляционной поверхности листьев. При возделывании пшеницы на продовольственные цели требуется более высокая доза азота – от 150 до 200 кг N/га по сравнению с пшеницей, используемой на кормовые цели. Это необходимо для повышения содержания клейковины (глутенового белка) в зерне пшеницы. При внесении азотных удобрений необходимо учитывать на какие цели выращиваются растения пшеницы.

Нитратный азот является подвижным соединением, не способным закрепляться в поглощающем комплексе почвы и вертикально мигрирующий по профилю. В связи с этим, динамику его содержания в почве следует изучать не только в пахотном слое, но и в разрезе почвенного профиля.

В апреле, при повышении температурного режима, аммонийный азот вовлекается в активный процесс нитрификации, происходит переход аммонийной формы азота в нитратную.

Данные по содержанию аммонийного и нитратного азота полученные в аналитической лаборатории Псковского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Содержание нитратного и аммонийного азота по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году. Опытный участок с селитрой (мг/кг)

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	
11.04.	55,3	9,3	16,6	3,1	11,2	2,0	9,2
18.04.	9,5	23,0	2,4	3,5	1,1	2,7	9,6

Продолжение таблицы 2

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	
25.04.	50,1	6,1	9,4	4,0	10,8	3,0	15,6
02.05.	17,5	11,9	3,0	0,3	3,0	2,0	11,0
16.05.	53,4	21,2	12,0	4,3	1,4	1,2	14,3
23.05.	41,3	20,8	19,4	20,4	1,3	0,2	12,7
30.05.	9,2	10,1	2,5	1,3	1,1	0,2	11,3
06.06.	5,9	14,4	0,9	5,3	0,3	5,3	15,5
13.06.	3,1	15,6	0,6	8,0	0,3	5,8	17,0
20.06.	4,6	36,4	0,6	8,5	0,3	6,4	21,2
27.06.	0,0	34,1	0,0	9,9	0,0	4,8	19,0
03.07.	0,0	17,8	0,0	5,7	0,0	2,2	15,3
11.07.	0,0	2,1	0,0	1,7	0,0	1,8	14,5
18.07.	0,0	4,7	0,0	3,5	0,0	3,1	17,2
25.07.	11,4	5,3	3,4	4,0	0,3	3,0	16,3
01.08.	9,1	4,9	9,9	4,0	1,9	3,7	18,9
08.08.	7,0	4,7	7,7	5,1	3,0	5,1	19,5
15.08.	13,5	5,9	10,8	4,3	7,5	5,4	20,1
22.08.	4,6	0,3	5,7	0,1	1,8	0,1	18,1
29.08.	6,9	8,5	5,9	6,5	1,0	3,2	15,6
05.09.	10,9	4,0	5,6	1,4	2,6	1,5	14,1

Таблица 3. Содержание нитратного и аммонийного азота по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году. Опытный участок с сульфатом аммония (мг/кг)

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	
11.04.	45,7	12,4	20,5	6,5	6,0	3,3	9,2
18.04.	10,4	16,7	2,7	8,6	1,4	2,3	9,6
25.04.	9,4	15,2	5,5	3,1	5,1	4,5	15,6
02.05.	30,7	9,2	4,8	0,0	5,1	1,0	11,0
16.05.	15,0	9,9	6,9	2,1	6,5	2,1	14,3
23.05.	15,1	4,3	4,7	1,2	5,7	1,9	12,7
30.05.	3,9	4,4	1,7	1,0	2,7	0,4	11,3
06.06.	3,3	8,5	0,8	5,9	1,0	4,9	15,5
13.06.	1,7	9,0	0,8	4,4	0,8	1,8	17,0
20.06.	2,7	21,4	1,5	6,3	0,7	4,0	21,2
27.06.	0,0	6,5	0,0	4,7	0,0	1,5	19,0
03.07.	0,0	4,6	0,0	4,3	0,0	2,0	15,3
11.07.	0,0	4,6	0,0	3,7	0,0	1,9	14,5
18.07.	0,0	6,7	0,0	3,2	0,0	3,6	17,2
25.07.	4,4	6,9	1,2	3,2	0,9	3,0	16,3
01.08.	2,2	7,1	3,2	5,1	0,9	2,9	18,9
08.08.	3,0	7,1	1,3	4,5	1,6	2,9	19,5
15.08.	4,2	8,5	5,5	7,4	3,0	4,9	20,1
22.08.	3,1	0,3	4,5	0,1	2,5	0,2	18,1

Продолжение таблицы 2

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	NO ₃	NH ₄	
29.08.	6,7	6,8	3,9	5,0	0,9	2,7	15,6
05.09.	4,9	1,0	4,0	0,7	2,0	1,2	14,1

Первая подкормка азотными удобрениями была проведена 03.04.2023 г., среднесуточная температура воздуха при этом составила –0,8 °С, при такой температуре растения не способны усваивать элементы питания, и данные таблицы свидетельствуют о том, что осуществлен переход аммонийного азота в нитратный.

При повышении температуры растения активно начали восполнять нехватку азота для возобновления вегетации после зимовки, и ситуация изменилась в обратную сторону. Этим объясняется содержание обеих форм азота в отобранных 11.04 и 18.04.2023 г. образцах почвы.

В мае 2023 года количество нитратного азота преобладало над аммиачным, на участке с аммиачной селитрой, начиная с 02.05.2023 г., содержание нитратного азота увеличивалось и доходило до 53,4 мг/кг, тогда как на участке с сульфатом аммония содержание доходило всего лишь до 30,7 мг/кг. Ниже по профилю распределение данных веществ проходило по аналогичной схеме, на глубине 20-40 см нитратный азот преобладал над аммиачным. Аналогичная ситуация отмечалась на глубине 40-60 см. Максимальный запас минерального азота отмечался на опытной делянке с аммиачной селитрой.

Ранневесеннее внесение азота (регенеративное) 03.04.2023 г. на данном поле было разделено на 2 участка: на 1 участок вносили сульфат аммония в дозе 200 кг/га, на второй участок – аммиачную селитру в дозе 200 кг/га. Данное внесение, после повышения температуры воздуха, ускорило процесс кущения, повысило густоту стеблестоя, увеличило количество члеников колосового стержня. Обеспеченность почв азотом в опыте достаточно высокая.

Согласно данным, представленным в таблицах 4 и 5, содержание подвижного фосфора и обменного калия находится на уровне повышенного (фосфора) до среднего уровня по обеспеченности калием.

Переход фосфора и калия в доступные для растений формы напрямую зависят от сложившихся условий.

При увеличении влажности почвы и температуры окружающей среды начиная с 3 декады июня увеличивается доступность фосфора и калия для растений. Растения начинают активно потреблять элементы питания из почвы для формирования урожая.

Анализируя таблицу 6, видно, что кислотность почвы в пахотном горизонте остается практически неизменной и составляет от 4,1 до 4,9. Почвы обследуемого участка – кислые.

Таблица 4. Содержание фосфора и калия по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году. Опытный участок с селитрой (мг/кг)

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O	
11.04.	136	148	73	64	130	57	9,2
18.04.	134	168	132	98	88	76	9,6
25.04.	162	181	179	98	175	111	15,6
02.05.	150	112	113	63	238	75	11,0
16.05.	173	146	144	111	227	59	14,3
23.05.	179	163	143	119	149	56	12,7
30.05.	141	126	114	66	142	40	11,3
06.06.	171	117	95	66	128	50	15,5
13.06.	144	206	96	111	95	67	17,0
20.06.	158	195	133	104	126	93	21,2
27.06.	165	183	180	95	219	97	19,0
03.07.	108	153	113	105	105	59	15,3

Продолжение таблицы 4

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O	
11.07.	99	154	150	63	108	56	14,5
18.07.	106	61	150	32	187	29	17,2
25.07.	133	109	156	62	159	42	16,3
01.08.	154	160	105	138	130	69	18,9
08.08.	155	144	135	115	130	107	19,5
15.08.	164	184	121	118	142	92	20,1
22.08.	155	166	120	109	136	97	18,1
29.08.	150	120	93	44	142	66	15,6
05.09.	157	109	97	48	132	76	14,1

Таблица 5. Содержание фосфора и калия по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году. Опытный участок с сульфатом (мг/кг)

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O	
11.04.	98	104	108	66	88	43	9,2
18.04.	72	153	82	65	29	65	9,6
25.04.	145	201	96	100	170	70	15,6
02.05.	96	94	73	35	94	24	11,0
16.05.	146	140	124	85	117	46	14,3
23.05.	113	146	102	87	152	51	12,7
30.05.	103	105	146	36	121	32	11,3
06.06.	94	104	104	72	75	55	15,5
13.06.	89	195	84	105	42	71	17,0
20.06.	139	173	126	103	74	59	21,2
27.06.	129	215	69	91	118	69	19,0
03.07.	95	169	99	96	127	56	15,3
11.07.	97	122	59	71	92	45	14,5
18.07.	119	63	110	30	121	31	17,2
25.07.	99	102	105	69	33	54	16,3
01.08.	95	83	81	62	62	55	18,9
08.08.	100	161	69	70	81	66	19,5
15.08.	106	145	90	99	88	81	20,1
22.08.	112	165	77	82	83	84	18,1
29.08.	93	127	135	33	112	26	15,6
05.09.	100	120	123	45	111	30	14,1

Таблица 6. Кислотность почвы по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	Вариант с селитрой	Вариант с сульфатом аммония	Вариант с селитрой	Вариант с сульфатом аммония	Вариант с селитрой	Вариант с сульфатом аммония	
11.04.	4,1	4,6	4,2	4,9	4,6	5,3	9,2
18.04.	4,4	4,7	5,0	5,1	5,3	5,3	9,6
25.04.	4,4	4,4	4,9	4,9	5,1	4,9	15,6
02.05.	4,5	5,0	4,9	5,1	5,1	4,9	11,0
16.05.	4,4	4,6	4,9	5,1	5,4	5,1	14,3
23.05.	4,4	4,5	4,8	4,9	5,0	4,7	12,7
30.05.	4,5	4,6	4,9	4,9	5,1	4,8	11,3
06.06.	4,4	4,5	4,9	5,0	5,3	5,1	15,5
13.06.	4,3	4,5	4,6	4,9	4,9	4,8	17,0
20.06.	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	4,7	21,2
27.06.	4,6	4,5	4,8	4,9	5,1	5,0	19,0
03.07.	4,4	4,5	4,7	4,8	5,0	4,9	15,3
11.07.	4,3	4,5	4,9	4,8	5,0	4,9	14,5
18.07.	4,3	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	17,2
25.07.	4,5	4,6	5,0	5,0	5,2	4,8	16,3
01.08.	4,3	4,5	4,5	4,8	4,8	5,0	18,9
08.08.	4,3	4,3	4,6	4,8	4,9	4,8	19,5
15.08.	4,3	4,4	4,6	4,7	5,0	4,9	20,1
22.08.	4,0	4,3	4,4	4,9	5,2	4,7	18,1
29.08.	4,3	4,8	5,0	5,2	5,3	5,1	15,6
05.09.	4,3	4,7	5,0	5,4	5,3	5,5	14,1

Озимая пшеница отрицательно относится к повышенной кислотности. Она предпочитает близкую к нейтральной реакцию (рН 6,3-7,5) и хорошо отзывается на известкование не только сильно- и среднекислых, но и слабокислых почв. При снижении уровня кислотности до 5,5 единиц уменьшается доступность калия, магния, почвенных фосфатов. Замедляется процесс нитрификации, в результате чего образование в почве легкоусвояемых азотсодержащих веществ приостанавливается.

В результате эффективность применения азота путем внесения в почву в качестве удобрения снижается на 25%, калия – на 33%, а фосфора – на 50%. С уменьшением степени кислотности наибо-

лее сильно уменьшается поглощение растениями калия и магния. Для того, чтобы увеличить содержание азота, который недоступен растению из почвы, эффективнее проводить внекорневые подкормки азотными удобрениями в комплексе с микроэлементами.

Содержание обменных кальция и магния тесно коррелирует с рН. В наших исследованиях на дерново-подзолистых почвах при средней рН 4,7 на опытном участке с сульфатом аммония исходная активность кальция составила минимально 2,1 ммоль/100 г с колебаниями от 2,1 до 3,7 ммоль/100 г (таблицы 7 и 8).

Таблица 7. Содержание кальция и магния по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году. Опытный участок с селитрой (ммоль/100 г)

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	Ca	Mg	Ca	Mg	Ca	Mg	
11.04.	1,1	0,2	1,4	0,2	1,0	0,3	9,2
18.04.	2,1	0,2	1,9	0,3	2,1	0,5	9,6

Продолжение таблицы 7

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	Ca	Mg	Ca	Mg	Ca	Mg	
25.04.	2,5	0,4	2,5	0,4	2,9	0,5	15,6
02.05.	2,5	0,3	2,5	0,4	2,5	0,5	11,0
16.05.	2,6	0,5	2,4	0,4	1,7	0,3	14,3
23.05.	2,4	0,4	2,3	0,4	1,3	0,2	12,7
30.05.	2,4	0,4	2,0	0,3	1,6	0,3	11,3
06.06.	2,4	0,3	2,1	0,3	1,4	0,2	15,5
13.06.	2,2	0,4	2,6	0,5	2,0	0,4	17,0
20.06.	2,3	0,4	2,2	0,3	2,5	0,6	21,2
27.06.	2,5	0,6	2,3	0,4	2,2	0,6	19,0
03.07.	2,2	0,7	2,1	1,4	1,2	1,0	15,3
11.07.	2,2	0,6	1,8	0,6	1,5	0,6	14,5
18.07.	2,3	0,8	2,0	0,8	1,6	0,7	17,2
25.07.	2,3	0,5	1,9	0,3	2,3	0,6	16,3
01.08.	3,2	0,8	2,4	0,7	1,6	0,5	18,9
08.08.	2,7	0,8	2,0	0,6	2,0	0,6	19,5
15.08.	2,3	0,7	2,2	0,6	1,9	0,6	20,1
22.08.	2,7	0,8	2,5	0,7	1,9	0,7	18,1
29.08.	2,1	0,5	1,3	0,5	2,2	0,7	15,6
05.09.	2,6	1,0	3,1	1,2	3,4	1,3	14,1

Таблица 8. Содержание кальция и магния по горизонтам 0-60 см на озимой пшенице в 2023 году. Опытный участок с сульфатом аммония (ммоль/100г)

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	Ca	Mg	Ca	Mg	Ca	Mg	
11.04.	2,1	0,4	2,5	0,3	2,6	0,5	9,2
18.04.	2,5	0,4	2,8	0,5	4,0	0,8	9,6
25.04.	3,7	0,6	3,2	0,4	1,6	0,3	15,6
02.05.	3,1	0,5	2,3	0,3	2,4	0,6	11,0
16.05.	2,9	0,4	3,1	0,3	2,3	0,4	14,3
23.05.	2,7	0,4	2,1	0,3	2,2	0,5	12,7
30.05.	2,8	0,4	1,6	0,3	2,1	0,4	11,3
06.06.	2,8	0,4	2,9	0,4	2,2	0,4	15,5
13.06.	2,8	0,4	2,6	0,4	2,4	0,4	17,0
20.06.	2,6	0,5	2,5	0,4	2,4	0,5	21,2
27.06.	2,7	0,6	3,0	0,7	1,8	0,5	19,0
03.07.	2,6	1,1	3,3	1,0	3,1	1,0	15,3
11.07.	2,4	0,9	2,5	0,7	2,3	0,7	14,5
18.07.	2,8	0,8	2,8	0,8	1,8	0,7	17,2
25.07.	2,6	0,7	2,0	0,7	2,7	0,8	16,3
01.08.	3,0	0,8	2,8	0,7	2,4	0,7	18,9
08.08.	2,6	0,8	2,7	0,9	2,3	0,6	19,5
15.08.	2,6	0,8	2,8	0,8	2,0	0,7	20,1

Продолжение таблицы 8

Дата	0-20 см		20-40 см		40-60 см		Среднесуточная температура воздуха, °С
	Ca	Mg	Ca	Mg	Ca	Mg	
22.08.	2,5	0,7	2,7	0,7	1,7	0,6	18,1
29.08.	2,9	0,7	2,2	0,7	3,0	1,0	15,6
05.09.	3,2	1,2	3,0	1,2	3,4	1,2	14,1

В течение месяца показатели кальция и магния оставались на том же уровне, т.е. на низком обеспечении почвы данными элементами. В сравнении опытного участка с аммиачной селитрой, наблюдается тенденция снижения кислотности до уровня pH – 4,1. Почвы являются сильнокислыми, а значит и обеспеченность почв ионами кальция и магния находится на очень низком уровне. Тогда как внесение извести до уровня pH 5,5 повысило бы активность кальция соответственно с 1,11 до 1,83 ммоль/100 г, а повышение pH до 6,1 способствовало увеличению активности кальция. Обменных форм кальция и магния в почвах тем больше, чем выше показатели pH. Существенное накопление обменных форм магния прекращается при значении pH равном 6,0, а кальция – уже при pH равном 5,0.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что для лучшей доступности микро- и макроэлементов необходимо провести известкование кислых почв. Известкование кислой почвы до pH_{KCl} 5,8-5,9 способствует повышению содержания белка в зерне озимой пшенице в среднем на 1% (абс.) до 12,0-15,2%, обеспечивая получение зерна по данному показателю 1-3 класса.

Главным условием, определяющим среднюю величину урожая, является степень обеспечения культуры азотом. Эта проблема особенно актуальна на преобладающих в Псковской области дерново-подзолистых почвах, где азот выступает как важнейший элемент питания растений и как лимитирующий фактор в продукционном процессе. В период от цветения до восковой спелости при недостатке азота происходит интенсивное его перемещение из вегетативных органов в генеративные. Внесение азота в этот период (16 мая КХ «Витязь» проведены внекорневые подкормки карбамидом в дозе 70 кг/га) создало условия для лучшего его использования на ростовые процессы и формирование репродуктивных органов, повышение качества зерна. Карбамид снабжает растения всеми тремя формами доступного азота: амидным, а также аммонийным и нитратным (после соответствующих превращений в почве).

Главная особенность карбамида – данное удобрение лучше всего подходит для кислых почв. Результаты проведенных ранее исследований показали, что в благоприятных условиях, при температуре 25 °С и влажности 50% полной влагоемкости, через двое суток после внесения этого тука, почти весь

азот, содержащийся в нем, переходил в аммонийную форму, а почва подщелачивалась. В дальнейшем аммоний нитрифицировался, а почва – подкислялась. По величине потенциальной кислотности данное удобрение близко к аммиачной селитре. В полевых условиях карбамид в почве может длительное время присутствовать в амидной форме, причем при низкой температуре и малом содержании органического вещества скорость его разложения уменьшается. Главным преимуществом карбамида является повышенное содержание в составе азота: концентрация не менее 46,2%, в то время как у селитры она варьируется от 26 до 34,6%.

Небольшие дозы осадков в мае месяце 17.05. в количестве 5 мм, 18.05. – 2 мм, 30.05. – 4 мм способствовали усвоению этого питательного элемента и пролонгировали действие удобрения.

При анализе влияния погодных условий на формирование урожая пшеницы стоит отметить основные факторы, действие которых было критическим для формирования урожая в исследуемый период. В первую очередь это длительность действия стрессовых факторов. Погодные условия весенне-летнего периода были засушливыми с продолжительными периодами температур выше 27 °С. Как правило, засуха в естественных условиях сопровождается повышенными температурами воздуха. Каждый из этих факторов приводит к снижению поступления NPK растениям.

В кислых и сильнокислых почвах теряют доступность фосфор, азот, калий, кальций, магний и сера. Для доступности питательных веществ растению необходима следующая реакция почвы, а именно: азот доступен при pH от 5,5 до 7,5, при более кислых условиях доступность азота снижается; доступность фосфора снижается в кислых и щелочных почвах, так как он связывается с нерастворимыми соединениями, при pH 5,5-6,5 он остается доступным; калий также наиболее доступен при pH 5,5-7,5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование движения элементов питания по профилю почвы на посевах озимой пшеницы в условиях кислых почв Псковской области выявило ряд закономерностей, обусловленных как свойствами самих элементов, так и спецификой почвенно-климатических условий региона. Кислая реакция почвы является основным лимитирующим фактором, снижающим эффективность использо-

вания питательных веществ. Комплексный подход, включающий мелиорацию (известкование) и оптимизацию системы удобрения, позволит повысить плодородие почвы и урожайность озимой пшеницы в условиях Псковской области.

ВЫВОДЫ

1. Движение нитратного и аммонийного азота по профилю почвы (0-60 см) в течение вегетационного периода озимой пшеницы характеризуется активным потреблением растениями в верхних горизонтах (0-30 см) и постепенным перемещением в более глубокие слои, особенно нитратной формы. К концу вегетации наблюдается снижение содержания минерального азота в верхних горизонтах.

2. Фосфор является малоподвижным элементом, основная его масса концентрируется в верхних горизонтах почвы (0-20 см), где он доступен для корневой системы растений. Существенного вымыва-

ния фосфора в глубокие слои не наблюдается.

3. Калий, будучи более подвижным, чем фосфор, перемещается в более глубокие горизонты (до 40-50 см) под действием осадков, но в большей степени удерживается в пахотном слое.

4. Движение кальция и магния по профилю почвы происходит медленнее, чем у калия, и зависит от исходного содержания, внесения удобрений и мелиоративных мероприятий. В кислых почвах эти элементы часто находятся в дефиците.

5. Кислая реакция почвы Псковской области в Печорском районе ($pH_{KCl} < 6,0$) оказывает существенное негативное влияние на подвижность и доступность всех исследуемых элементов питания, замедляя процессы нитрификации, усиливая фиксацию фосфора и снижая содержание кальция и магния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лапа В.В., Емельянова В.Н., Леонов Ф.Н., Рак М.В., Золотарь А.К., Шибанова И.В., Брилев М.С., Юргель С.И., Бородин П.В. Система применения удобрений: учебник для студентов учреждений высшего образования по агрономическим специальностям // Под науч. ред. В.В. Лапы. Минск. ИВЦ Минфина, 2016. 439 с.
2. Сычев В.Г., Шафран С.А. Агрохимические свойства почв и эффективность минеральных удобрений // Рос. акад. с. – х. наук, Гос. науч. учреждение Всеросс. НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. М.: ВНИИА, 2013. 296 с.
3. Сычев В.Г., Шафран С.А. Влияние агрохимических свойств почв на эффективность минеральных удобрений // Рос. акад. с. – х. наук, Гос. науч. учреждение Всеросс. науч. – исслед. ин-т агрохимии им. Д.Н. Прянишникова. М.: ВНИИА, 2012. 200 с.

MOVEMENT OF NUTRIENTS ALONG SOIL HORIZONS IN WINTER WHEAT CROPS IN ACIDIC SOIL CONDITIONS

A.V. STEPANOV, K.A. KONASHENKOV, K.I. SEMENOVA, N.I. ZOTOVA

Pskov branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: this article presents the patterns in the distribution of nitrate and ammonia forms of nitrogen along the soil profile (0-60 cm), the movement of nutrients phosphorus, potassium, calcium and magnesium during the growing season from April 11, 2023 to December 5, 2023. The studies were carried out in a field experiment laid out in 2023 on the field of the «Vityaz» peasant farm in the Pechora district of the Pskov region.

Keywords: fertilizers, winter wheat, soil, nutrients